

УДК 372.882

Мойлашова О.В., Себелева А.В.

канд. филол. наук

Нижневартовский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРА ЖИТИЯ

Аннотация. Современные исследователи испытывают трудности в установлении четких границ жанров. Мнения ученых по данным вопросам расходятся. Авторы статьи предпринимают попытку систематизации данных теории литературы и определяют особенности изучения жанра жития в средней школе.

Ключевые слова: жанр; житие; древнерусская литература; святой; агиография.

Памятники древнерусской литературы начали изучать в школах нашей страны относительно не так давно. В школьную программу настоящего времени включено обзорное изучение «Повести временных лет», «Поучение Владимира Мономаха», «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Житие Сергия Радонежского», «Житие Александра Невского», «Слово о погибели Русской земли», «Слово о полку Игореве», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Повесть о Шемякином суде».

В.Г. Белинский отрицал существование древнерусского периода становления русской литературы. Начало «нашей литературы» связывается им с появлением оды М.В. Ломоносова «На взятие Хотина» (1739) [1]. В последующий период, в XX веке советские школы давали светское воспитание и образование и исключили из программы изучение памятников искусства слова Древней Руси. Несмотря на то, что русская литература средневековья являлась фундаментом становления и развития жанров литературы, передавала нравственность и патриотизм литературе, которая следовала за ней, «Слово о полку Игореве» – единственный шедевр Древней Руси, который был включен в школьную программу ранее. Но знакомства с этим памятником мало для того чтобы понять роль древнерусской литературы для заданного вектора нравственности и патриотизма новой литературы.

«Житие Сергия Радонежского» и «Житие Александра Невского» также относятся к наиболее значимым памятникам, представляющим интерес и включенным в школьные программы. Это связано с тем, что агиографическая литература была и остается важным средством нравственного воспитания подрастающего поколения. Роль агиографии трудно недооценить в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных школ.

Работа с этими памятниками на уроках литературы дает возможность уловить ключевые принципы и особенность литературы Древней Руси.

Знакомство с «Житием Сергия Радонежского» и с «Житием Александра Невского» следует начать с усвоения понятий «благочестие», «Святой», «житие» и лишь потом производить анализ жития в качестве памятника агиографии древнерусской литературы.

Вышеперечисленные понятия стоит записать в тетрадь или словарь. Форму и метод учитель волен выбирать по своему желанию. Наибольшей продуктивностью, в данном случае, обладает беседа, включающая элементы лекции. Также целесообразно использование комментированного чтения и приема, который был незаслуженно забыт, – «медленное чтение». Жанр «житие» предусмотрен к изучению в 8 классе. К этому времени школьники уже знакомы с таким понятием как «литературный памятник», имеют представление о содержании «Повести временных лет», знакомы с именами и событиями, повлекшими установление христианской религии на Руси. Обязательно привлечение иллюстративного материала: иконографические изображения святых, фотокопий Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, соборов, названных в честь этих святых. Школьников следует проинформировать, что текст, представленный в хрестоматиях и учебниках, дается в переводе с древнерусского языка. Если класс с гуманитарным уклоном, то можно прочитать текст на древнерусском языке.

Уроки стоит начинать с восстановления событий исторической действительности Древней Руси, которая изложена в «Повести временных лет», а конкретно, с события принятия христианства в качестве религии государства. Учителю стоит рассказать, что нововведение требовало пояснения. Строились и расписывались храмы, писались церковные книги, что способствовало распространению новой государственной религии. При создании житий древнерусские книжники ориентировались на византийский образец.

На этом этапе следует выделить взаимосвязь литературы Древней Руси с религией и церковью. Книги разъясняли христианские догмы и приобщали народ к благочестию, религии. Житие святого – один из ключевых жанров древнерусской литературы. В церковнославянском языке «житие» означает «жизнь». Произведения древнерусских книжников, которые рассказывают о жизни святых, называли житиями. Эти сочинения именовались «повесть о житии» или «сказание о житии и чудесах». В современном понимании житие не относится к художественным произведениям. Повествования в нем не вымышленные, а истинные. Агиографы (авторы житий) обозначают свидетелей жизни святого и совершенных им чудес. Воскрешение мертвых, исцеление неизлечимых больных и другие сверхъестественные события являлись для агиографов неоспоримыми реальными фактами.

Цель жития – быть религиозно-назидательным уроком. Истории святых, которые в них описаны – это пример, которому следует подражать. Жития показывают человека, принявшего на себя подвиг (аскетизма, подвижничества, мученической смерти, юродства).

Прародительницей жанра жития была Византийская литература. Первыми произведениями данного жанра были жития греческих святых.

Несмотря на общие истоки, русские и византийские жития все же имеют ряд отличий. Так, для житий Древней Руси характерно восхищение красотой мира, созданного Богом. У русских святых в наибольшей степени проявляется покорность, уважение к ближнему. В памятниках древнерусской литературы запечатлено служение святых людям, обличение несправедности власти. Византия практически не имеет святых правителей. Некоторые императоры, погибшие в политической борьбе, не были объявлены церковью Византии

святыми. В отличие от нее, Церковь Русская служение князей сравнивала с подвигом. Убитые князья – тип святости, который является одним из наиболее почитаемых в Русской православной церкви. Ярким примером этого является Александр Невский.

Пониманию возникновения предпосылок оригинального жанра агиографии способствует напоминание учащимся социально-исторической обстановки периода времен Киевской Руси (начало 12 века):

- княжеская раздробленность, а затем период борьбы с иноземными завоевателями;
- в 11 веке борьба Руси за то, чтобы не зависеть от Византии.

На этом этапе стоит записать в словарики или в тетради значение слова «оригинальный» – тот, который не переводится с византийского памятника, не зависит от него и является самостоятельным.

Так, «Житие Александра Невского» является оригинальным памятником древней литературы, то есть оригинальным житием и одним из лучших произведений данного жанра. Д.С. Лихачев – академик, исследователь древнерусской литературы – составителем этого жития считал Кирилла-печатника из Галича [см.: 5]. Кирилл, ставший митрополитом, активно оказывал помощь Александру Невскому. Другая группа ученых высказывает мнение, что автором жития является владимирский монах Рождественского монастыря, где был похоронен Александр Невский. Ими выдвигается гипотеза, что данный автор являлся одним из княжеских слуг [6, с. 45]. Можно напомнить слова митрополита Кирилла из «Жития Александра Невского»: «Дети мои, знайте, что зашло солнце земли Суздальской!» [4, с. 181].

В основе жития лежат реальные исторические факты. В связи с этим снова следует обратить внимание учеников на связь литературы Древней Руси с историей.

С 11 до 13 века Западная Европа осваивала новые территории. Рыцарей-крестоносцев вдохновляла идея присоединения новых земель и к концу 12 века они намерены были произвести захват Прибалтики. Русь вместе со Скандинавскими странами к тому времени пыталась колонизировать территорию, пограничную с новгородскими территориями. Целью этих действий было обложение данью местных племен. Латгальские княжества 12 в., Герцика и Талава находились в зависимости от Пскова и Полоцка. Активное освоение западными державами (Швецией, Данией и немецким рыцарством) Прибалтики вело к неизбежному столкновению с русскими. Таким образом, начало 13 века ознаменовалось соперничеством Руси и католических орденов. Швеция являлась старинным соперником Руси и была настроена на вытеснение русских с прибалтийских земель. В 1240 году произошло военное столкновение русских и шведов на берегах Невы. Получивший известия о проникновении шведов в новгородское владение, девятнадцатилетний Александр Невский, не дожидаясь помощи своего отца, произвел внезапное нападение на шведов. Битва, разыгравшаяся в устье реки Ижоры 15 июля 1240 года, была победоносной для дружины Александра. Остановив дальнейшее наступление шведов, Русь могла пользоваться свободным входом в Балтийское море. С тех времен Александра прозвали Невским. Русские летописи дают краткое сообщение о Невской битве, в то время как «Житие Александра Невского» подробно повествует о бое.

Следовательно, стоит подчеркнуть значение «Жития Александра Невского» как источника отечественной истории.

Но на этом подвиги Александра Невского не были окончены. Нашествие Батая, ослабившее Русь, привело к попытке завоевания Руси европейскими рыцарями Ливонского ордена. Ливонский орден был создан для помощи меченосцам, которые хозяйничали в землях прибалтийских племен ливов и эстов (Латвия и Эстония). Ливонцы – родовитые, опытные рыцари, практически неуязвимые на полях сражения в своем тяжелом обмундировании, были подобны танку. Каждый рыцарь имел несколько оруженосцев. Кроме оруженосцев у них имелись конные стрелки и приблизительно с десятков пехотинцев-кнехтов (покоренные племена Прибалтики). На льду Чудского озера 5 апреля 1242 года состоялась битва, которая получила наименование Ледового побоища. Попытки рыцарей Ливонского ордена завоевать Русь навсегда были пресечены новгородским князем и полководцем Александром Невским.

При изучении этого литературного памятника надо обращать внимание на ответы по двум главным вопросам:

- Идеи «Жития»;
- Художественные средства их выражения.

Первая – идея религиозная (на нее менее всего обращается внимание в школе). Определению религиозной мысли «Жития» помогает ответ на вопрос: в чем святость Александра Невского и какой смысл заключает в себе его христианский подвиг.

Автор «Жития Александра Невского» включил в произведение слова ветхозаветного пророка Исая: «Говорит господь: «Я ставлю князей, я возвожу их на престол». И воистину так: не княжил бы он без повеления Божьего» [3, с. 140]. Этими словами указано на Богоизбранность Александра Невского. Его рождение предопределено и это не могло не отразиться на нем. В дополнение к этому текст сопровождают постоянные молитвы и обращения Александра Невского к Богу.

Подвиг Александра Невского заключается в том, что он дал отпор рыцарям, призванным Папой Римским, которые пошли в крестовый поход против русского православия. Победа способствовала сохранению Русью своей самобытности и православной культуры. Немецкие рыцари не отличались веротерпимостью, и их целью было распространение католицизма на территориях, подвергшихся их завоеванию.

Вторая идея – политическая. Здесь стоит подчеркнуть, что хотя «Житие Александра Невского» относится к агиографическому жанру, но в нем наблюдаются тесные связи с воинской повестью Древней Руси: Александр Невский изображен мужественным воином и полководцем, который защищает русскую землю. Рассказ об Александре Невском показывает, что независимо от влияния на русских князей монголо-татар, мужество и мудрость продолжают сопровождать их. Все это способствует противостоянию врагам Руси. Отвага и смелость вызывает у окружающих народов уважение. Батый вынужден признать силу Александра.

На уроках, посвященных русским святым, в целом, и на уроках, посвященных «Житию Александра Невского», в частности, необходимо обращаться к иконографическим

изображениям. Это стоит делать с целью наглядного изображения особенностей стиля агиографии и иллюстрации связи литературы Древней Руси и живописи.

Существует несколько изображений благоверного князя Александра Невского в памятниках иконографии.

Иконы были созданы в разные времена и разными авторами, но основным в изображении Александра Невского является подчеркнутая идеалистичность его образа.

При изучении «Жития Александра Невского» в школе в качестве оборудования стоит использовать репродукции картин П.Д. Корина, Г.И. Семирадского, В.А. Серова.

Хотя восьмиклассникам еще недоступны для понимания понятия «абстрагирование», «литературный этикет», учителю стоит разъяснить ученикам, что агиограф руководствовался правилами, канонами жанра

Д.С.Лихачев в «Истории русской литературы X–XVII в.» отмечает: «При сохранении целого ряда этикетно-агиографических образов, словесных оборотов в княжеских житиях допускались отклонения от канонов, нарушение жанровых штампов. Это обусловилось тем, что героем жития выступал не подвижник церкви, а государственный деятель» [5, с. 172-173].

При работе над анализом «Жития Александра Невского» непонятными современным школьникам могут быть некоторые слова и словосочетания, которые встречаются в тексте и нуждаются в объяснении учителя. Предлагаем следующую схему словарной работы на уроке по данной теме, например:

Приточник – имеется в виду Соломон (ум. ок. 928 до н.э.) царь Израильско-иудейского царства; согласно библейским преданиям отличался необычайной мудростью, ему приписывается авторство нескольких библейских книг, в том числе книги «притчи».

По этом образцу обучающиеся должны привести расшифровку следующих понятий:

Исайя _____

Культ Александра Невского играет большую роль (политическую, религиозную). Память о нем отмечается _____, в день, когда почил _____

С древних времен он является покровителем _____

В заключение уроков надо подчеркнуть как историческое, так и литературное значение произведений агиографии. Жанр агиографии играл важную роль, сформировал повествовательные жанры, развил искусство повествования. Жанр жития не только пробуждал внимание к человеку и его внутреннему миру, но и был причиной постановки ряда этических и моральных вопросов.

Для внеклассного чтения в классах с углубленным изучением литературы стоит познакомиться с «Житием Феодосия Печерского», которое принадлежит преподобному Нестору. На его примере можно не только произвести анализ общих черт произведения жанра «житие», но и узнать о специфических особенностях русских житий другого типа – подвижнического жития.

Из всего вышесказанного можно заключить, что изучение княжеского жития на примере «Жития Александра Невского» – важная составляющая не только приобщения нового поколения к одному из лучших творений литературы Древней Руси, но и необходимое условие

приобщения подрастающего поколения к традициям духовной жизни нашего народа. Древнерусская литература высоконравственна. Ею прославляется идеал душевного богатства отдельно взятой личности, идеал монашества и величие Руси. Это великий клад морального формирования, который вселяет гордость за свою нацию, веру в русский народ. А.И. Герцену принадлежат слова: «полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современность, глубже опускаясь в смысл былого; глядя назад – шагаем вперед» [2, с. 24].

Изучение памятников древнерусской литературы дает нам возможность сопоставить влияние традиций литературы прошлого на литературу XVII-XX веков. Такое сопоставление разрешает важнейшую проблему в процессе литературы – вопрос самобытности и национального своеобразия, вопрос взаимоотношений литературы и фольклора.

Литература

1. Белинский В.Г. Собр. соч.: В 3-х т. М., 1948. Т. 3.
2. Герцен А.И. Собр. соч.: В 30-ти т. М.: Наука, 1954-1960. Т. 2. 516 с.
3. Древнерусская литература. М.: Олимп; Издательство АСТ-ЛТД, 1997. 608 с.
4. Изборник: Повести Древней Руси / Сост. и коммент. Л.А. Дмитриева, Н.В. Поньрко; Вступит. ст. Д.С. Лихачева. М.: Худож. лит., 1987. 446 с.
5. Дмитриев Л. А., Лихачев Д. С., Лурье Я. С. и др. История русской литературы X-XVII вв. М.: Просвещение, 1979. 462 с.
6. Сычев С.В. Русская литература с древнейших времен до середины XIX века. М.: Издательство Мир книги, 2007. 192 с.

© Мойлашова О.В., Себелева А.В., 2021